

AUTORES

IASMIN SILVA DOS SANTOS ARAÚJO

HENRIQUE MAVILLA DOS SANTOS MOREIRA

ELENICE DOS SANTOS GAMA

LAYZA FIGUEIRA DA SILVA

KARINE RODRIGUES DO NASCIMENTO CHAVES

LÁBIOS PERFEITOS

DOI: 10.5281/zenodo.17902683

canto da boca
**voltado para
cima**

arco do cupido
**bem definido e
contornado**

simetria

proporção

lábio inferior
volumoso

PREENCHIMENTO LABIAL
COM ÁCIDO HIALURÔNICO
GUIA ESSENCIAL

SANTARÉM-PA

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
O QUE É O PREENCHIMENTO LABIAL?.....	4
INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES	5
CUIDADOS PRÉ PROCEDIMENTO E POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS	6
ANTES E DEPOIS	7
CUIDADOS PÓS PROCEDIMENTO	8
CUIDADOS PÓS PROCEDIMENTO	9
REFERÊNCIAS	10
AUTORES	11

APRESENTAÇÃO

ESTE GUIA APRESENTA:

- FUNDAMENTOS
- INDICAÇÕES
- CONTRAINDICAÇÕES
- CUIDADOS RELACIONADOS AO PREENCHIMENTO LABIAL COM ÁCIDO HIALURÔNICO

O OBJETIVO É FORNECER UMA VISÃO CLARA, SEGURA E PROFISSIONAL.

O QUE É O PREENCHIMENTO LABIAL?

O PREENCHIMENTO LABIAL COM ÁCIDO HIALURÔNICO É UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO INJETÁVEL QUE BUSCA AUMENTAR O VOLUME, DEFINIR O CONTORNO, CORRIGIR ASSIMETRIAS E MELHORAR A HIDRATAÇÃO DOS LÁBIOS, RESPEITANDO A ANATOMIA INDIVIDUAL.

INDICAÇÕES

- AUMENTO DE VOLUME
- DEFINIÇÃO DO ARCO DO CUPIDO
- CORREÇÃO DE ASSIMETRIAS
- MELHORA DO CONTORNO
- HIDRATAÇÃO PROFUNDA

CONTRAINDICAÇÕES

- INFECÇÕES ATIVAS
- HERPES EM ATIVIDADE
- GESTANTES E LACTANTES
- DOENÇAS AUTOIMUNES E CRÔNICAS DESCOMPENSADAS
- ALERGIA A COMPONENTES DA FÓRMULA

CUIDADOS PRÉ PROCEDIMENTO

- EVITAR ANTICOAGULANTES (SALVO INDICAÇÃO MÉDICA)
- SUSPENDER ÁLCOOL 48H ANTES
- NÃO REALIZAR SE HOUVER FEBRE OU INFECÇÃO RECENTE

POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS

- EDEMA
- HEMATOMAS
- ASSIMETRIAS TRANSITÓRIAS
- NÓDULOS
- RISCO VASCULAR (RARO)

ANTES E DEPOIS

CUIDADOS PÓS PROCEDIMENTO

- EVITAR TOMAR BEBIDA QUENTE, COMIDA SALGADA E ÁCIDA;
- NÃO FUMAR, NÃO BEBER BEBIDA ÁLCOLICA, NÃO UTILIZAR CANUDOS;
- EVITAR BEIJAR POR 48 HORAS, APERTAR OS LÁBIOS, BATER OU PRECIONAR E FORÇAR ABRIR A BOCA;
- NÃO FAZER A EXPRESSÃO DE BIQUINHO E MASSAGEAR;
- NÃO UTILIZAR NENHUM MEDICAMENTO QUE NÃO SEJA PRESCRITO PELO PROFISSIONAL;

CUIDADOS PÓS PROCEDIMENTO

- EVITAR ATIVIDADE FÍSICA E DORMIR DE BRUÇOS NAS PRIMEIRAS 48 HORAS;
- EVITAR EXPOR-SE AO SOL E AO CALOR INTENSO POR 72H;
- UTILIZAR O FILTRO SOLAR,
- PRINCIPALMENTE EM CASO DE HEMATOMAS;
- FAZER COMPRESSAS DE GELO PARA DIMINUIR O INCHAÇO;
- NÃO UTILIZAR MAQUIAGEM OU COSMÉTICOS NOS PRIMEIROS DIAS.

REFERÊNCIAS

DAHER, J. C. ET AL. COMPLICAÇÕES VASCULARES DOS PREENCHIMENTOS FACIAIS COM ÁCIDO HIALURÔNICO. REVISTA BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, V. 35, N. 3, 2020.

MAGRI, I. V. Y. O. PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO: REVISÃO DE TÉCNICAS E RISCOS. REVISTA BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, V. 31, N. 1, 2016.

FERNANDES, M. L. M. F. ET AL. PERFORMANCE DE PREENCHEDOR DE ÁCIDO HIALURÔNICO EM LÁBIOS FINOS. RGO - REVISTA GAÚCHA DE ODONTOLOGIA, 2024.

REGADAS, J. L. M. Q. ET AL. PREENCHIMENTO LABIAL COM ÁCIDO HIALURÔNICO: REVISÃO DE LITERATURA. REVISTA UNIFESO, 2023.

GAVA, B. ET AL. COMPLICATIONS AND INTERCURRENCES IN LIP FILLING WITH HYALURONIC ACID. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, V. 12, N. 4, 2023.

DIWAN, Z. ET AL. EVALUATION OF CURRENT LITERATURE ON COMPLICATIONS OF DERMAL FILLERS. PRS GLOBAL OPEN, V. 11, 2023.

KROUMPOUZOS, G. ET AL. COMPLICATIONS OF FILLERS IN THE LIPS AND PERIORAL AREA. CLINICS IN DERMATOLOGY, V. 41, 2023.

COPPINI, M. ET AL. AESTHETIC LIP FILLER AUGMENTATION IS NOT FREE OF ADVERSE EVENTS. FRONTIERS IN MEDICAL TECHNOLOGY, 2024.

BRAVO, B. S. F. ET AL. A SAFER APPROACH TO SUBMUCOSAL LIP FILLER TECHNIQUES. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, V. 14, 2025.

AUTORES

IASMIN SILVA DOS SANTOS ARAÚJO

HENRIQUE MAVILLA DOS SANTOS MOREIRA

ELENICE DOS SANTOS GAMA

LAYZA FIGUEIRA DA SILVA

KARINE RODRIGUES DO NASCIMENTO CHAVES